

Résumé

Brazzaville est située en Afrique Centrale, plus précisément entre les longitudes 15°20' et 15°25'Est et entre les latitudes 4°10 et 4°25' Sud. Elle est caractérisée par une forte urbanisation et intensification des activités anthropiques qui sont des facteurs très favorables au réchauffement de la ville. La présente étude a pour objectif de caractériser l'évolution des températures et d'apprécier l'ambiance biothermique. Les données des températures minimales et maximales, des températures moyennes et de l'humidité relative ont été collectées dans le cadre cette étude. Sur ces données, nous avons appliqué le test de Pettitt, calculé des indices des températures extrêmes et biothermiques. Les principaux résultats ont montré que les températures minimales et maximales accusent une hausse depuis la fin des années 1970. Ce réchauffement s'est accompagné d'une augmentation des jours chauds (TX90P) et des nuits chaudes (TN90P). Les amplitudes thermiques diurnes (ATD), par contre, sont à la baisse. Les fortes chaleurs sont désormais observées de janvier à mai et d'octobre à novembre de 12h à 16h. L'ambiance thermique est marquée par une sensation d'inconfort qui va du chaud au torride. Les pics d'inconfort thermique est très manifeste de janvier à mai, de 12h à 18h, à partir des années 2000.

Mots clés : Brazzaville ; réchauffement climatique ; indices ; inconfort thermique ; résilience

Abstract

Brazzaville is located in Central Africa, more precisely between longitudes 15°20' and 15°25'East and between latitudes 4°10 and 4°25'South. It is characterised by strong urbanisation and intensification of anthropic activities which are very favourable factors for the warming of the city. The aim of this study is to characterise the evolution of temperatures and to assess the biothermal environment. The minimum and maximum temperatures, the average temperatures and the relative humidity were collected in the framework of this study. On these data, we applied the Pettitt test, calculated indices of extreme and biothermal temperatures. The main results showed that minimum and maximum temperatures have been increasing since the late 1970s. This warming has been accompanied by an increase in warm days (TX90P) and warm nights (TN90P). On the other hand, daytime temperature ranges (DTRs) are decreasing. Hot days are now observed from January to May and from October to November from 12 noon to 4 pm. The thermal atmosphere is marked by a feeling of discomfort that ranges from hot to torrid. The peaks of thermal discomfort are very evident from January to May, from 12:00 to 18:00, starting in the 2000.

Keys-words: Brazzaville ; global warming ; indices ; thermal discomfort ; resilience

Introduction

Le nombre de jours et de nuits exceptionnellement chauds sont en nette augmentation depuis 1950 et vont se multiplier et s'amplifier à horizon 2100, selon le GIEC (2019). Les vagues de chaleur sont vouées à augmenter en fréquence, en durée et en intensité (Lemonsu et al. 2013). En effet, la température nocturne de l'air est plus élevée dans les espaces urbanisés par rapport au milieu environnant. La densification rapide, l'imperméabilisation des sols, l'intensification du transport en commun, les activités anthropiques en milieu urbain modifient le bilan énergétique et provoquent l'augmentation de la température urbaine (Chapman, 2017; Amorim et Dubreuil, 2020). Il s'agit du phénomène de l'îlot de chaleur urbain (ICU).

La hausse des températures qui se traduit par les îlots de chaleur urbains, des vagues de chaleur, et des canicules a des conséquences très remarquables (Adigbegnon, 2020) sur divers plans. On peut citer entre autres une forte consommation d'énergie électrique et d'eau potable pour se prémunir contre la chaleur (Dahech et Ghribi, 2017). Actuellement, la consommation d'énergie à l'échelle mondiale liée à la climatisation représente 10% de la consommation globale. Ce chiffre devrait tripler d'ici 2050 (Machard et al., 2022). La surconsommation d'énergie peut générer des rejets chauds dans l'air extérieur qui amplifient le réchauffement (Masson, 2017).

Sur le plan sanitaire, les fortes chaleurs provoquent une surmortalité accrue par hyperthermie ou stress thermique (Bobb, et al. 2014 ; Hendel, et al., 2017). Les plus touchés sont les personnes atteintes de maladies chroniques, jeunes enfants, nourrissons, femmes enceintes et personnes âgées (Bai, et al., 2014, Egondi, et al., 2015). Elles augmentent aussi la morbidité même dans les pays à haut revenu (Astrom, et al. 2011, Li, et al., 2015) et des effets directs sur le confort thermique (Chebli, et al., 2020).

Brazzaville, la plus importante agglomération de la République du Congo, située dans la zone intertropicale, chaude et humide, est très favorable à l'augmentation des températures. Elle est caractérisée par une intensification des activités anthropiques, une forte extension du tissu urbain et une croissance démographique accélérée (Massouangui-Kifouala, 2019). Sa population se levait à plus de 1.700.000 habitants en 2015, pratiquement la moitié de la population du Congo. Ces caractéristiques peuvent jouer à la faveur du réchauffement de la ville. Les études antérieures menées sur l'évolution des températures en République du Congo ont montré que Brazzaville et Pointe-Noire sont les localités les plus chaudes du pays. Elles ont

enregistré une forte hausse des températures aussi bien minimales que maximales avec formation des îlots de chaleur urbains (Ibiassi, *et al.*, 2018).

La revue de la littérature nous a permis de constater que le réchauffement climatique des villes du Congo en général et de l'agglomération de Brazzaville en particulier n'est pas assez documenté. Les travaux menés sur cette question sont très globalisants. Ils portent en grande partie sur l'ensemble du pays (Massoungui-Kifouala, 2014 ; Samba et Nganga, 2014). Ce qui ne permet pas de saisir les réalités à l'échelle d'un espace réduit comme la ville. En plus, ces études ne se sont jamais intéressées à la répartition des températures de jour et de nuit. Quant à la question de l'ambiance bioclimatique à l'ère du réchauffement climatique global, elle n'a jamais été abordée. Ces lacunes combien fondamentaux donnent à la présente étude toute son importance.

Trois grandes questions sont alors placées au centre de cette réflexion : Comment évoluent les valeurs minimales et maximales des températures ? Quelle est la tendance des températures diurnes et nocturnes ? La hausse des températures engendre-t-elle la sensation d'inconfort thermique ? C'est à ces interrogations que cette étude apporte les réponses.

Elle vise à caractériser l'évolution des températures à l'échelle interannuelle, journalière et l'ambiance biothermique de l'agglomération de Brazzaville à partir des indices.

La présente étude s'articule autour de quatre points essentiels. Après présentation des données et méthodes utilisées, nous allons analyser l'évolution des températures et détecter des ruptures, mettre en évidence la tendance des indices des températures extrêmes et biothermiques, avant de discuter les résultats.

1. Matériels et méthodes

1.1. Zone d'étude

L'agglomération de Brazzaville est située dans la partie sud-est de la République du Congo, plus précisément entre les longitudes 15°20' et 15°25' E est et entre les latitudes: 4°10 et 4°25' S (figure N°1). Elle est influencée par un climat de type tropical humide qui se caractérise par une alternance des saisons des pluies aux saisons sèches.

Figure N°1 : Agglomération de Brazzaville

1.2. Données

Pour mener cette étude, nous avons eu à utiliser les valeurs des températures maximales et minimales absolues. Ces données ont été collectées par le service national de la météorologie à l'échelle journalière sur la période allant de 1950 à 2021. A ces données ont été ajoutées : les observations tri-horaires (8 observations) des températures moyennes et d'humidité relative.

1.3. Méthodes

Elle est compte trois étapes : détection des tendances, détection des ruptures et calcul des indices.

1.3.1. Détection des tendances

L'analyse des tendances a été réalisée par la régression linéaire entre les différents indices des températures extrêmes et le temps (en années).

Les valeurs estimées de la pente ont été réparties en trois classes : non significative [$p > 0,05$], significative [$0,01 < p < 0,05$] et très significative [$p < 0,01$] indiquant des tendances croissante ou décroissante.

1.3.2. Détection des ruptures

Le test de Pettitt a été retenu pour détecter les ruptures au sein des séries des températures minimales et maximales. C'est une approche non-paramétrique dérivée de Mann-Whitney (Pettitt, 1979). L'absence de rupture dans la série (x_i) de taille N constitue l'hypothèse nulle. La mise en œuvre du test suppose que pour tout instant t compris entre 1 et N , les séries chronologiques (x_i) avec $i=1$ et $t+1$ à N appartient à la même population. La variable à tester est le maximum en valeur absolue de la variable U_t, N est définie par :

$$U_{t,N} = \sum_{i=1}^t \sum_{j=t+1}^N D_{ij}$$

Où $D_{ij} = \text{sgn}(x_i - x_j)$ avec $\text{sgn}(x) = 1$ si $x > 0$; 0 si $x = 0$ et -1 si $x < 0$; x_i est la série à analyser N est la taille de la série t est l'instant.

Si l'hypothèse nulle est rejetée, une estimation de la date de rupture est donnée par l'instant t définissant le maximum en valeur absolue de la variable U_t, N .

1.3.3. Calcul des indices

Deux types d'indices ont été calculés à partir des données collectées. Il s'agit des indices des températures extrêmes et des indices bioclimatiques.

- **Indices des températures extrêmes:** Le tableau N° 1 présente les différents indices des températures extrêmes, leurs définitions et unités. Ils ont été calculés à partir du progiciel RClimdex qui fonction avec le langage R.

Tableau N°1 : Indices des températures extrêmes

Indices	Noms	Définition	Unités
TN _{90p}	Nuits relativement chaudes	Pourcentage des jours avec Tmin > 90 ^{eme} percentile (23°C)	%jours
TX _{90p}	Jours relativement chauds	Pourcentage des jours avec Tmax > 90 ^{eme} percentile (33,3°C)	%jours
ATD	Amplitude Thermiques Diurne	Différence moyenne annuelle entre Tmax et Tmin	°C

Source : Zhang et al., 2004

- **Indices bioclimatiques :** En tenant compte de la disponibilité des données climatiques seul l'indice Temperature-Humidity Index (THI) de Thom a été calculé pour apprécier l'ambiance biothermique à Brazzaville. Elle combine la température de l'air et l'humidité relative. Les ambiances biothermiques sont définies suivant les critères présentés dans le tableau N°2. Cet indice se définit autour « d'une gamme allant de l'extrêmement froid au torride » (Vigneau, 2005). Il est calculé à partir la formulation mathématiques ci-après :

$$THI = T - [(0,55 - 0,0055) \cdot U] \cdot (T - 14,5)$$

Où T est la température de l'air en °C et U l'humidité relative en %

Tableau N°2 : Temperature-Humidity Index (THI)

Seuil (en °C)	Ambiance
THI ≥ 30	Torride
29,9 à 26,5	Très chaud
26,4 à 20,0	Chaud
19,9 à 15	Confortable
14,9 à 13	Frais
12,9 à -1,7	Froid
-1,8 à -9,9	Très froid
THI ≤ -10	Extrêmement froid

Source : Besancenot (1990)

2. Résultats

2.1.A propos de l'évolution interannuelle des températures minimales et maximales

Les valeurs centrées réduites combinées aux moyennes mobiles calculées sur 5 ans ont permis d'analyser l'évolution interannuelle des valeurs des températures maximales et minimales (figure N°2).

Les résultats obtenus montrent que les températures maximales à Brazzaville ont évolué en deux grands épisodes bien tranchés. La première phase va de 1950 à 1977. Elle marquée par des températures inférieures à la normale.

Il s'agit d'un refroidissement. Par contre, la deuxième phase qui va de 1978 à 2021 met en relief le réchauffement de l'agglomération de Brazzaville. Ce phénomène se traduit par des valeurs positives des anomalies donc supérieures à la moyenne.

Les températures minimales ont évolué dans le même sens que les températures maximales. Cette évolution s'est faite en deux grandes phases distinctes. C'est au début des années 1980 que les températures minimales ont commencé à se réchauffer. Mais avant cette année, les températures minimales ont évolué au-deçà de la moyenne.

Tout compte fait, on peut retenir que l'agglomération de Brazzaville connaît un réchauffement climatique. Ce phénomène est marqué par la hausse des températures minimales et maximales.

Figure N° 2 : Evolution interannuelle des températures maxima et minima (1950-2021)

Source : Elaboré à partir des données de l'ANAC

2.2. Détection des ruptures

Le test de Pettitt appliqué aux séries chronologiques des températures minimales et maximales détecte la date de rupture en 1984 pour les valeurs minimales et en 1978 pour les températures maximales (tableau N°3).

La différence entre la sous-période de réchauffement et l'avant réchauffement montre que les températures minimales accusent la plus importante hausse. Elle est évaluée à 1,31°C contre 0,74°C pour les températures maximales (tableau N°3). Quoiqu'il en soit, il est important de notifier que l'augmentation des températures enregistrée à Brazzaville est plus au niveau des valeurs minimales que maximales, vu l'écart entre les moyennes des sous-périodes.

Face à cette situation, on peut se demander si les phénomènes extrêmes des températures sont-ils en phase avec la hausse des températures minimales et maximales ?

Tableau N°3 : Sous-périodes de l'évolution des températures minimales et maximales

Températures	Sous-périodes	Moyenne	Différence
Minima	1950-1984	20,24	1,31
	1985-2021	21,56	
Maxima	1950-1978	29,86	0,74
	1979-2021	30,61	

Source : Elaboré à partir des données de l'ANAC

2.3. Evolution des indices des températures extrêmes

Les jours très chauds (TX90p) et les nuits chaudes (TN90p) à Brazzaville accusent une hausse, à partir de la fin la décennie 1970. Cette augmentation est de l'ordre de 0,18 % de jours/année pour les TX90P contre 0,28 % des jours/ année pour les nuits chaudes. Mais cette hausse très significative à 95% comme seuil de confiance. Le p-Value est > 0,01 aussi bien pour le TX90p que le TN90p.

Mais les amplitudes thermiques diurnes (ATD) accusent une baisse évaluée à -0,12°C par année. Cette situation est la conséquence de l'augmentation concomitante des températures minimales et des températures maximales. Etant donné que ces valeurs tendent à se rapprocher les unes des autres, du coup les écarts diminuent depuis le début des années 1980 (figure N°3).

On peut donc dire que les phénomènes extrêmes des températures sont en phase avec la hausse des températures à Brazzaville. Comment sont alors réparties les températures diurnes et nocturnes ?

Figure N°3 : Evolution des indices des températures extrêmes (1950-2017)

Source : Elaborée à partir des données de l'ANAC

2.4. Evolution des températures diurnes et nocturnes

La figure ci-après appelée thermo-isoplèthe, présente l'évolution des températures nocturnes et diurnes à Brazzaville suivant les différents mois de l'année. Les mois sont en abscisses et les heures en ordonnées (figure N°4). Trois périodes sont retenues : les années 1970 avant le réchauffement climatique, les années 1990 et 2000 pendant le réchauffement. De façon générale, de 0h à 15h, les températures sont croissantes. Mais après 15h, elles décroissent jusqu'à 23h.

Pendant les années 1970, les fortes chaleurs étaient observées de 13h à 15h, donc après le passage du soleil au méridien, c'est-à-dire au moment où l'énergie reçue du soleil est égale à la quantité d'énergie (maximale) émise par la terre.

On atteint des valeurs de plus de 30°C pendant ces heures de février à mai. Les basses températures apparaissent de juin à aout, de 2h à 6h au moment où l'énergie reçue du soleil et l'énergie émise par la terre sont minimales.

Cette situation a fortement changé. Pendant les années 1990, le pic de chaleur apparait de mars à avril et de novembre à décembre.

On note une fréquence importante des températures de 31°C qui autrefois étaient très rares de mars à mai. Les fortes températures sont désormais observées à partir de 13h jusqu'à 16h. En plus, la fraîcheur est ressentie de juillet à aout.

Pendant les années 2000, les températures les plus fortes sont enregistrées de 12h à 16h, de janvier à mai voire juin et d'octobre à novembre.

Il est important de signaler que les nuits deviennent de plus en plus chaudes. Avant le réchauffement climatique, les températures de 28°C étaient très fréquentes de 12h à 16h, de janvier à mai et d'octobre à décembre. Avec le temps, cette valeur est enregistrée pendant toute l'année, après 17h.

Le réchauffement climatique a-t-il des répercussions sur l'ambiance biothermique à Brazzaville ?

Figure N°4 : Répartition des températures diurnes et nocturnes

2.5. Répartition des indices d'inconfort thermique

L'ambiance biothermique à Brazzaville suit le rythme annuel et journalier des températures. Conformément aux seuils définis par Thom, on peut constater qu'il fait chaud pratiquement toute l'année (20 à 26,4°C).

Mais, le pic d'inconfort thermique (26,6 et 29,9°C) est ressenti de 12h à 15h pendant les mois mars à mai. Avant les années 1970, la ville était dans le confort thermique pendant les mois de juillet et août (15 à 19,9°C), de 0h à 6h.

Mais depuis les années 1990, la ville de Brazzaville est dans une situation d'inconfort thermique pratiquement toute l'année. Cette tendance s'est aggravée au fil des années comme, on peut le constater pendant les années 2000.

Figure 5 : Ambiance biothermique diurne et nocturne

3. Discussion

Le réchauffement climatique est devenu une préoccupation majeure pour l'humanité toute entière, vu les incidences qui en résultent, des conséquences observées pratiquement dans tous les domaines et qui touchent différemment tous les pays du monde. Les canicules, les vagues de chaleur sont très récurrents d'années en années surtout dans les grandes villes.

Cette nouvelle ambiance climatique crée de l'inconfort thermique qui oblige les populations et les politiques de mettre en place des stratégies pour s'adapter. L'objectif est en fait de rendre résilient l'environnement urbain face à la hausse continue des températures. Ce qui suppose que des études sur l'évolution des températures et d'autres paramètres de ventilation doivent être menées pour bien diagnostiquer le problème.

En République du Congo, plus précisément à Brazzaville, l'analyse des valeurs minimales et maximales des températures montre que la ville connaît un réchauffement qui tend à persister au fil des années. Cette hausse des températures qui se caractérise par des valeurs supérieures à la moyenne est devenue plus qu'une réalité à la fin des années 1970. Il est évalué à 1,31°C pour les températures minimales et à 0,74°C pour les maxima.

Ces résultats corroborent bien les conclusions des travaux menés par des nombreux auteurs dont on peut citer entre autres Samba et Nganga (2014). Ils ont montré que l'ensemble du pays connaît un réchauffement qui se ressent beaucoup plus en zones urbaines qu'en zones rurales. Les agglomérations de Brazzaville et de Pointe-Noire sont les plus chaudes. Cette situation montre que le Congo en général et l'agglomération de Brazzaville en particulier réagit positivement au réchauffement climatique global. Le rapport spécial du GIEC (2019) estime que le réchauffement planétaire provoqué par les activités anthropiques est d'environ 1,0°C au-dessus des niveaux préindustriels, avec une valeur probable comprise entre 0,8 °C et 1,2 °C. Il est probable que le réchauffement climatique atteigne 1,5 °C entre 2030 et 2052, s'il continue d'augmenter au rythme actuel.

La hausse des températures à Brazzaville s'accompagne d'une croissance des phénomènes extrêmes des températures. Les plus vécus sont les nuits chaudes et les jours chauds comme l'avait aussi souligné Massouangui-Kifouala, et *al.* (2021).

Les amplitudes thermiques diurnes (ATD) par contre sont en décroissance. Ces résultats sont en phase avec les conclusions de Samba et Nganga (2014).

Les fortes chaleurs qui jadis étaient observées de mars à mai de 13 à 15h, avant le réchauffement, gagnent des plages horaires. Pendant les années 2000, le pic de chaleur apparaît de 12h à 16h, de janvier à mai et d'octobre à novembre.

La hausse des températures engendre une sensation d'inconfort thermique à Brazzaville comme il a été aussi constaté dans des nombreuses villes à travers le monde.

On peut citer Nanjing en Chine (Yang, *et al.*, 2020), Sydney en Australie (Yun, *et al.*, 2020) et Metz en France (Hassani et Drogue, 2020).

Dans ces villes citées, l'inconfort thermique est surtout ressenti la nuit par les populations sensibles à la chaleur (nourrissons et les personnes de troisième âge).

A Brazzaville, dans les années 1970, la sensation d'inconfort thermique était perceptible pendant les mois de mars à avril de 12h à 15h.

Mais à partir des années 1990, les chaleurs d'octobre et novembre deviennent insupportables. Dans les années 2000, l'inconfort thermique est ressenti de 11h à 18h de janvier à mai et de 12h à 15h, d'octobre à novembre.

Face à cette augmentation des températures, il est temps d'adopter des comportements responsables et de prendre des mesures courageuses pour atténuer le réchauffement, rafraîchir la ville, la rendre agréable pour les populations qui y vivent (Bernard, 2020).

Entre autres solutions, il faut avoir un approvisionnement stable en énergie et en eau. Or, l'eau et l'électricité à Brazzaville en particulier et en République du Congo en général sont loin de satisfaire les besoins de la population; des perturbations dans la distribution sont quotidiennes voire problématiques (Mengho, 1988 ; Ikounga et Panel, 1986 ; Moatila *et al.*, 2022). En plus, les espaces verts n'existent presque plus. Ils étaient convertis en habitats. Il va donc sans dire que Brazzaville va continuer à se réchauffer vu les aménagements entrepris dans la ville allant dans le sens de la déforestation et de l'imperméabilisation des sols (Goma Boumba, 2009) ; les populations vont continuer à subir les effets des fortes chaleurs croissantes et persistantes par manque d'une bonne politique de gouvernance urbaine. Cette politique sous-entend que l'autonomie de la ville doit être renforcée par le biais d'un certain nombre d'actions. Ce qui lui permet de promouvoir un développement socio-économique équitable et soucieux de l'environnement (Belhaj, 2022). Cette nouvelle politique doit prendre en compte les aspirations de toutes les parties prenantes (Traore, *et al.*, 2022).

Conclusion

En définitive, cette étude qui a porté sur l'agglomération de Brazzaville a visé comme objectif la caractérisation de l'évolution des températures à l'échelle interannuelle, journalière et l'ambiance biothermique à partir des indices.

L'analyse des données recueillies a permis de répondre à trois préoccupations majeures.

Premièrement, le climat de Brazzaville est caractérisé par une augmentation continue des valeurs des températures minimales et maximales depuis la fin des années 1970.

Deuxièmement, les nuits chaudes et les jours chauds accusent une tendance à la hausse.

L'augmentation des températures minimales et maximales s'est accompagnée d'une recrudescence des nuits chaudes (TX90P) et des jours chauds (TN90P). Par contre, les amplitudes thermiques diurnes sont en nette décroissance.

Les fortes chaleurs qui jadis (avant les années 1970) n'étaient observées qu'aux mois de mars et avril de 12h à 15h présentent une nouvelle configuration. Depuis le début des années 1990, les fortes chaleurs sont observées aussi bien de mars à mai que d'octobre à novembre de 12h à 16h.

Troisièmement, le réchauffement climatique a engendré une ambiance d'inconfort thermique à Brazzaville. Désormais, Il fait chaud à Brazzaville presque toute l'année avec des pics de chaleur très manifestes de 11h à 18h, surtout pendant les années 2000. Cette ambiance thermique va du chaud au torride en passant par le très chaud.

En tenant compte de ces résultats, il est donc important de procéder à une sensibilisation des populations et des autorités politiques sur le danger que présente cette croissance des températures. Des mesures doivent être prises pour rafraichir la ville, donc de la rendre résiliente face au réchauffement climatique.

Les résultats de cette étude présentent un intérêt scientifique indéniable. La présente étude fournit des connaissances précises sur la hausse des températures qui sont des informations utiles pouvant servir à des multiples applications dans plusieurs domaines. On peut citer entre autres l'aménagement du territoire, la santé publique, l'agriculture ou l'architecture.

En perspective, il serait intéressant de poursuivre cette étude en mettant un accent particulier sur l'évolution future des températures de l'agglomération de Brazzaville. A cet effet, les données de simulation du programme CORDEX-Africa pourront être utilisées.

Cette étude ne manque pas des limites. Il était intéressant de calculer d'autres indices comme U ou K pour mieux apprécier l'ambiance bioclimatique de Brazzaville. Malheureusement, faute des données disponibles, seul l'indice THI a été calculé.

Les services de la Direction de la météorologie nationale présentent des sérieux problèmes d'archivage des données tri-horaires et surtout de la vitesse du vent, très importante sur le calcul d'un bon nombre des indices.

Références bibliographiques

Adigbegnon M., Totin Vodounon S.H., Amoussou E., Avahouinc N.N., HOUNGNIKO K. , Adetona L.(2020), « réchauffement climatique dans le domaine de transition climatique au Bénin », Actes du XXXIII^{ème} Colloque de l'Association Internationale de Climatologie, du 1-4 juillet 2020, Rennes, France, pp.25-30.

Amorim M.C.C.T. et Dubreuil V. (2020), « Analyse comparée des îlots de chaleur de surface diurnes et nocturnes en environnement tropical continental et tempéré océanique », Actes du XXXIII^{ème} Colloque de l'Association Internationale de Climatologie, du 1-4 juillet 2020, Rennes, France, pp.49-54.

Astrom D. O., Forsberg B. and Rocklov J. (2011), « Heat wave impact on morbidity and mortality in the elderly population: a review of recent studies *Maturitas* », 69, pp99-105

Bai L, Cirendunzhu, Woodward A, Dawa , Zhaxisangmu , Chen B and Liu Q. (2014), « Temperature, hospital admissions and emergency room visits in Lhasa », Tibet: a time-series analysis *Sci. Total Environ.* 490 838–48

Belhaj N., (2022), «La gouvernance financière des villes au Maroc : esquisse de modélisation », *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, Vol. 5 : N° 3, pp 1347- 1377.

Bernard J., Bodéan P., Kéravec P., Morille B., Rodler A. (2020), « Outil d'alerte pour identifier les périodes propices au rafraîchissement des parcs Actes du XXXIII^{ème} Colloque de l'Association Internationale de Climatologie, du 1-4 juillet 2020, Rennes, France, pp115-120.

Besancenot JP. (1990), « Climat et tourisme », Edit. Masson, 223p

Bobb J.F., Peng R.D., Bell M.L. and Dominici F. (2014), "Heat-Related Mortality and Adaptation to Heat in the United States". *Environmental Health Perspectives*, 122(8):811–16.

Chapman S., Watson J.E.M., Salazar A., Thatcher M. and Mcalpine C.A., (2017), "The Impact of Urbanization and Climate Change on Urban Temperatures: A Systematic Review". *Landscape Ecology*, 32(10):pp1921-35.

Chebli M., Charfi S., Dahech S. (2020), « Caractérisation de l'îlot de chaleur urbain au moyen de mesures fixes et mobiles dans l'agglomération de kairouan (Tunisie) », Actes du XXXIII^{ème}

Colloque de l'Association Internationale de Climatologie, du 1-4 juillet 2020, Rennes, France pp169-174.

Dahech S. & Ghribi M. (2017), "Réchauffement climatique en ville et ses répercussions énergétiques". *Méditerranée*, 128, pp29-38.

Egondi T., Kyobutungi C. and Rocklo V. J. (2015), "Temperature variation and heat wave and cold spell impacts on years of life lost among the urban poor population of Nairobi, Kenya", *Int. J. Environ. Res. Public Health* ,12, pp2735–2748

Goma Boumba H., Ibiassi Mahoungou G. et Massouangui-Kifouala M. (2009), « Dégradation du couvert végétal urbain brazzavillois et mesures d'adaptabilité aux changements climatiques », In Louzolo Kimbembe : « Changement climatique : enjeux socio-économiques et défis technologiques dans les pays du Bassin du Congo », Actes du colloque international de Brazzaville du 1^{er} au 3 décembre 2009 :pp131-136.

Hassani N. et Drogue G. (2020), "Mesure et spatialisation de l'îlot de chaleur urbain dans l'aire urbaine de Metz Métropole : premiers résultats de la campagne de mesure 2019". *Climatologie*, 17, 8

Hendel M., Azos-Diaz K., Tremeac B. (2022), "Behavioral adaptation to heat-related health risks in cities. *Energy and Buildings*", Vol.152, pp823-829.

Ibiassi Mahoungou G., Maniaka F. W. et Goma Boumba H. B. (2018), "Spatialisation des températures de surface et caractérisation de l'îlot de chaleur urbain à Brazzaville", *revue de Géographie Tropicale et d'Environnement*, n°2 : pp90-100.

Ikounga M. et Panel R. (1986), « Alimentation en eau de Brazzaville équipements hydrauliques et politique d'aménagement hydraulique », Journées d'étude sur Brazzaville, 25-28 avril 1986 , Actes du colloque Brazzaville, pp137-142.

IPCC (2018), « Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1,5 °C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1,5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty » [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I.

Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland, 32 p.

Lemonsu A., Kounkou-Arnaud R., Desplat J., Salagnac J.-L., and Masson V. (2013), "Evolution of the Parisian Urban Climate under a Global Changing Climate". *Climatic Change*, 116(3-4).

Li M., Gu S., Bi P., Yang J. and Liu Q. (2015), "Heat waves and morbidity: current knowledge and further direction", *A comprehensive literature review*, pp5256–5283.

Machard A., Bozonnet E., Salvati A., Pourabdollah Tootkaboni M., Gaur A. (2022), « Fichiers météorologiques de vagues de chaleur futures pour évaluer la résilience thermique des bâtiments au changement climatique ». 35^{ème} colloque annuel de l'Association Internationale de Climatologie, Toulouse, France, Jul 2022, 6 p.

Masson V. (2017), « Le climat urbain : de l'observation des processus à l'adaptation des villes au changement climatique ». Actes du XXX^{ème} colloque de l'Association Internationale de Climatologie, Sfax, Tunis, pp28-36.

Massouangui-Kifouala M. (2014), « Procédure de détection des ruptures dans des séries chronologiques-réchauffement climatique en République du Congo, Annales de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, Univ. D'Aboney-Calavi, N°20, pp191-202.

Massouangui-Kifouala M., Batchi Mav, A. P., Maleke, P. S. L. (2021), "Tendances des événements extrêmes de température à Brazzaville et à Pointe-Noire (République du Congo) de 1950 à 2010", *Cinq Continents* 11 (23): pp103-119.

Mengho B. M. (1988), « L'utilisation de l'énergie domestique et l'approvisionnement en eau potable dans les petites villes au Congo ». In: Cahiers d'outre-mer. N° 162 - 41^e année, Avril-juin 1988, pp159-177.

Moatila O. L. Ntsari Kounzou L. M., Moundza P. (2022), "Contrastes d'accès à l'eau potable à Nganga-Lingolo dans le district de Goma tsé-tsé, département du Pool (République du Congo)", *Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé*, 5 (9), pp105-122.

Pettitt, A.N. (1979), "A Nonparametric Approach to the Change-Point Problem". *Applied Statistics*, 28, pp126-135. <http://dx.doi.org/10.2307/2346729>

Samba G. et Nganga D. (2014), "Minimum and Maximum Temperature Trends in Congo-Brazzaville: 1932-2010", *Atmospheric and climate sciences*, 4, pp 404-430.

Traore I., Sidibe M. A. H. dit Modibo et Camara M. (2022), « Gestion des infrastructures publiques dans la commune urbaine de Kayes depuis l'avènement de la décentralisation », *Revue Française d'Economie et de Gestion*, Vol. 3 : N°9, pp 214-232.

Vigneau J.P. (2005), « *Climatologie* ». Edition Armand Colin, Collection Campus : 200 p.

Yang X., Peng L. L. H., Jiang Z., Chen Y., Yao L., He Y., Xu T., 2020. Impact of urban heat island on energy demand in buildings: Local climate zones in Nanjing. *Applied Energy*, 260, 1142-79

Yun G. Y., Ngarambe J., Duhirwe P. N., Ulpiani G., Paolini R., Haddad S., Vasilakopoulou K., Santamouris M. (2020), "Predicting the magnitude and the characteristics of the urban heat island in coastal cities in the proximity of desert landforms. The case of Sydney". *Science of The Total Environment*, 709, pp1360-1368.